

GIYOHVANDLIKKA QARSHI KURASH

Asadulloh Dusiyarov O'tkir o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti,

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14477444>

Anotatsiya. Ushbu maqolada giyohvandlikning salbiy oqibatlarini, jamiyat va shaxsga ko'rsatadigan zararlari, uning oldini olish va unga qarshi kurash yo'llari muhokama qilingan.

Asosiy e'tibor giyohvandlikka olib keluvchi omillarni tahlil qilish, ta'lim va targ'ibot ishlarining ahamiyatini yoritishga qaratilgan. Shuningdek, rehabilitatsiya markazlari va davlat hamda xalqaro tashkilotlarning hamkorligi orqali giyohvandlikka qarshi samarali kurash strategiyalari ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu ishning asosiy maqsadi – jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va kelajak avlodni ushbu xavfdan himoya qilishdir.

Kalit so'zlar: giyohvandlik, sog'lom turmush tarzi, ta'lim va targ'ibot, qonuniy choralar, rehabilitatsiya, Davlat va xalqaro hamkorlik, giyohvand moddalar savdosi.

FIGHT AGAINST DRUG ADDICTION

Abstract. This thesis discusses the negative consequences of drug addiction, its harm to society and the individual, and ways to prevent and combat it. The main focus is on analyzing the factors leading to drug addiction, highlighting the importance of education and advocacy. It also considers the development of effective strategies for combating drug addiction through the cooperation of rehabilitation centers and state and international organizations. The main goal of this work is to promote a healthy lifestyle in society and protect future generations from this danger.

Keywords: drug addiction, healthy lifestyle, education and advocacy, legal measures, rehabilitation, State and international cooperation, drug trafficking.

БОРЬБА С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Аннотация. В данной статье рассматриваются негативные последствия наркомании, ее вред обществу и личности, пути ее предотвращения и борьбы с ней. Основное внимание уделяется анализу факторов, приводящих к наркозависимости, а также важности образования и пропаганды. Также были рассмотрены вопросы разработки стратегий эффективной борьбы с наркоманией на основе сотрудничества реабилитационных центров и государственных и международных организаций. Основная цель этой работы – пропаганда здорового образа жизни в обществе и защита будущего поколения от этой опасности.

Dekabr, 2024-Yil

Ключевые слова: наркомания, здоровый образ жизни, образование и пропаганда, правовые меры, реабилитация, государственное и международное сотрудничество, торговля наркотиками.

Bugungi kunda turli xalqaro tashkilotlarning bergan malumotlariga ko'ra yer yuzi aholisining deyarli 500 mlndan ortiq qismi giyohvandlik vositalarini va psixotrop moddalarni iste'mol qilib kelmoqda[1]. O'zbekistonda esa 5 mingga yaqin fuqaro giyohvandlikka qaram kishilar hisobida turadi. Giyohvandlikka qaram kishilar hisobida turgan fuqarolarning 31 foizini 20-40 yoshdagilar tashkil etadi[2].

Statistik malumotlarga qaraganda bahor va kuz oylarida giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni g'ayriqonuniy iste'mol qiluvchi shaxslarda kasallik asoratlari kuchaydi va bu davrda mazkur moddalar savdosi avjiga chiqadi. Giyohvandlik vositalarining qonunga xilof muomalasiga oid jinoyat ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur turdagi jinoiy qilmishlarning 60 foizi aynan fevral-aprel, 25 foizi sentyabr-noyabr, 15 foizi esa, boshqa davrlarda sodir etiladi.

Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1987-yil 7-dekabrda qaratilgan qaroriga asosan, 26-iyun «Xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni» deb e'lon qilingan va mazkur tashkilot tomonidan "Narkotik moddalar to'g'risida"gi, "Psixotrop moddalar" hamda "Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi qurash to'g'risida"gi konvensiyalar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasida ham xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan[3].

Giyohvandlikning salbiy tomonlari juda ko'p. Ular:

1. Jismani salomatlikka ta'siri.
2. Psixologik salbiy oqibatlari.
3. Ijtimoiy salbiy oqibatlari.
4. Iqtisodiy zararlari.

Bulardan tashqari oilaviy buzilishlar. Giyohvandlik oilaviy munosabatlarning buzilishi uchun asosiy jiddiy sabab bo'la oladi. Chunki, giyohvandlikka ro'ja quyan inson maqsadsiz, befarq hamda oila ma'suliyatini unutib qo'yishadi.

Giyohvandlikning oldini olishda asosiy rolni oila va oila a'zolar hisoblanadi.

Oila a'zolarining bir-biriga bo'lgan hurmati va o'zaro tushunishi yoshlarning sog'lom rivojlanishiga yordam beradi.

Dekabr, 2024-Yil

Yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish va ularni oldini olish uchun ular bilan alohida ishlash lozim. Yoshlarni giyohvandlikdan saqlash uchun ijtimoiy tadbirlar, sport musobaqalari, san'at ko'rgazmalari va boshqa ijtimoiy faoliyatlarni tashkil etish mumkin.

Giyohvandlikning oldini olish uchun ko'plab chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Bu chora-tadbirlar nafaqat huquqiy va tibbiy, balki ijtimoiy, psixologik va tarbiyaviy sohalarda ham bo'lishi kerak. Shunday qilib, giyohvandlikka qarshi kurashning samarali bo'lishi uchun jamiyatning barcha qatlamlari ishtirok etishi lozim.

Hozirgi kunda mamlakatimizda giyohvandlik vositalarini o'stirish va sotishga qaraganda psixotrop moddalar va ularning analoglarini dorixonalardan olish hollari yoshlar o'rtasida keng tarqalmoqda shu sababli biz ushbu turdagi psixotrop moddalar va ularning analoglarini noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish uchun quyidagi takliflarni bermoqchimiz:

1. Har bir hududdagi dorixonalarda psixotrop moddalar va ularning analoglarini sotilish noqonuniy sotilish holatlarini hududiy profilaktikka inspektorlari tomonidan qat'iy nazoratga olish;
2. Bemorlarga tarkibida psixotrop moddalar va ularning analoglari bo'lgan dori vositalarini har bir hududdagi shifoxonalar, diagnostik klinikalarda faoliyat yuritayotgan shifokorlarning maxsus retsepti asosida berish;
3. Har bir hududdagi shifoxonalar va diagnostik klinikalarda faoliyat yuritayotgan shifokorlar tomonidan kimga qancha miqdorda tarkibida psixotrop moddalar va ularning analoglari bo'lgan dori vositalarini sotib olib, davolanish uchun maxsus retsept yozib berganligini kunlik yuritib borish va har oyning ohirgi 3 kunligida shifoxonalar va diagnostik klinika rahbarlari tomonidan hududiy ichki ishlar organlariga hisobot topshirish;
4. Har bir dorixonalarda tarkibida psixotrop moddalar va ularning analoglari bo'lgan dori vositalarini qaysi shifokorning maxsus retsepti asosida qancha miqdorda sotganligi hisobini kunlik yuritib borish va har oyning birinchi 3 kunligida dorixona rahbarlari tomonidan hududiy ichki ishlar organlariga hisobot topshirish.

Bizning fikrimizcha yuqorida bergan takliflarimiz albatta o'zining ijobiy natijasini beradi va jamiyatimizda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yishga yaxshigina imkoniyat yaratib beradi[4].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda yurtimizda „Barcha sayi harakatlar inson qadri uchun“ deb nomlangan ezgu maqsad yo'lida harakat qilinayotgan davrda fuqarolarimizning mana shunday jirkanch illatga ruju qo'yishi yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bir qator salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi milliy va xalqaro mutaxassis olimlarning tadqiqotlari natijasidan namoyon bo'ldi.

Dekabr, 2024-Yil

Hozirgi kunda jamiyatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish va jinoyatchilikka qarshi kurashish faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vazifasi sifatida baholanib qolinayotgan holatlar ham uchrab turibdi. Bizning fikrimizcha, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish va jinoyatchilikka qarshi kurashish nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning, balki jamoat tashkilotlari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari, oila va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi faoliyati hisoblanadi.

REFERENCES

1. <https://uwed.uz/en/news/fulltext/1669>
2. Uzbekistan www.scientificprogress.uz
3. <https://daryo.uz/2021/10/14/>
4. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2021-yil 12-noyabr). -T.
5. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
6. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
7. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
8. Нурқулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
9. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
10. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOIYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
11. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
12. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
13. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.

Dekabr, 2024-Yil

14. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
15. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5.
16. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
17. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
18. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O „RTA TA „LIM MUASSASALARIDA O „QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
19. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – С. 263-268.
20. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – С. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH